

O‘SMIRLARDA KEChADIGAN YoLG‘IZLIK HISSINING O‘ZIGA XOS PSIXOLOGIK HUSUSIYATLARI

**Darvishxojaev Xasan Abdulxakimovich, University of Business and Science
nodavlat oliy ta'lim muassasasi “Pedagogika va psixologiya” kafedrası
o‘qituvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15209606>

Annotasiya: Maqolada o‘smirlik davrining o‘ziga xos tomonlari, o‘smirlarda kechadigan yolg‘izlik hissining psixologik hususiyatlari, ruhiy tushkunlikka tushgan o‘smirlar bilan ishlashning psixologik jihatlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: yolg‘izlik fenomeni, makoniy avtonomiya, o‘smirlik davri, shaxs egosentrizmi, ruhiy tushkunlik.

O‘smirlarda yolg‘izlik hissini keltirib chiqaruvchi omillar va ularni o‘smirlarning individual-psixologik hususiyatlariga ta'siri muammosini o‘rganish ilmiy tadqiqotlarning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Mazkur muammo bilan ko‘plab psixolog olimlar, jumladan, S.G.Korchagina, O.V. Xuxlaeva, I.P.Shkuratova, G.M.Tixonov, S.G.Trubnikova, Z.Freyd, E.Fromm, L.E.Peplo, I.S.Kon kabi tadqiqotchilar shug‘ullanganlar.

Tadqiqotchilarning ta'kidlashlaricha, o‘smirlik davrida o‘z-o‘zini anglash yolg‘izlik fenomeni bilan hamohang kechadi. Aksariyat hollarda o‘smirning jismoniy va ruhiy holatidagi keskin o‘zgarishlar nizoli va og‘ir kechishi kuzatiladi. O‘smir atrofdagilarni oson ideallashtiradi, shuningdek, ulardan tez ko‘ngli qoladi, chuqur ruhiy hissiyotlar ta'sirida bo‘ladi. O‘smirning nazarida boshqalar uni tushunmayotganday bo‘ladi, o‘z hayolidagi ideal timsoli bilan yashaydi. O‘smir doimo qahramonliklar ko‘rsatishga, o‘z yo‘lida duch kelgan muammolariga qarshi kurashishga harakat qiladi. Shu yo‘l bilan atrofdagilarga o‘zining katta bo‘lib qolganligini, o‘z mustaqilligini isbotlashga harakat qiladi va bu jarayonda o‘z-o‘zi bilan suhbat quradi, yolg‘izlik holatini boshdan kechiradi. O‘z o‘y-hayollari bilan tanho qolish o‘smirga real hayotda erishishning imkoni bo‘lmagan turli holatlarni

hayolida boshidan kechirish imkonini beradi.

“ Yolg‘izlik tabiiy holat, u o‘smir ichki hayoti, ichki dunyosining shakllanayotganidan darak beradi”- deb yozadi I.S.Kon.¹

O‘smirlarda kuzatiladigan avtonomiya holatidan biri – makoniy avtonomiyadir. Bunga ko‘ra o‘smirlar imkon qadar o‘z xonasida yolg‘iz qolishga, biron bir ishni bajarayotgan yoki biron bir joyda bo‘lgan vaqtlarda imkon qadar yolg‘iz bo‘lishga, ayniqsa, o‘z ota-onasi, oila a'zolari nazaridan chetroqda bo‘lishga, o‘z o‘y-xayollari bilan mashg‘ul bo‘lib vaqt o‘tkazishga intilib qoladi. Suhbatlashsa ham asosan o‘z tengdoshlari, yaqin o‘rtoqlari bilangina muloqotda bo‘lib, o‘z ota-onasi bilan imkon qadar kamroq muloqotda bo‘lishga intilib, o‘zi bilan o‘zi ovora bo‘lib qoladi. Ayni vaqtda o‘smirda kuzatilayotgan bu hodisalarning asl sababini tushunmagan ayrim ota-onalar ularning bunday holatlaridan xavotirlanib, ular bilan oldingiga qaraganda ko‘proq qiziqib qoladilar. Boshqacha qilib aytganda ularning avtonomiyasiga «bostirib kiradilar». Buni esa o‘smirlar yoqtirmaydi. Bunday holatlar o‘smirlar va ularning ota-onalari o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarida kelishmovchiliklar, nizolarning yuzaga kelishiga asos bo‘lishi mumkin. Ma'lumki, o‘smirlik davrida o‘smirning «men»i qaytadan shakllana boradi. Uning atrofida qilargalarga ayniqsa o‘z-o‘ziga bo‘lgan munosabati, qiziqishlari, qadriyatlarini yo‘nalishi keskin o‘zgaradi. Uning o‘z shaxsiga bo‘lgan e'tibori kuchayadi. O‘smirlik davrida shaxs egosentrizmi boshqa davrdagilarga qaraganda eng yuqori darajaga etadi. Bu davrda o‘smir o‘z shaxsiyatini boshqalardan ustun qo‘yadigan, o‘ziga ko‘proq bino qo‘yadigan bo‘lib qoladi. Shu davrda o‘g‘il bolalarda ham, qiz bolalarda ham shunchaki kattalarga taqlid qilib emas, balki tom ma'noda o‘zining xatti-harakatini nazorat qilish, o‘zining yurish-turishini, kiyinishi, tashqi ko‘rinishiga astoydil e'tibor berish, pardo-andoz bilan shug‘ullanish kabi holatlar kuzatiladi.

O‘smirlik davridagi barcha jarayonlar kabi o‘ziga xos individuallik ham qarama-qarshi hususiyatga ega. O‘smir o‘z-o‘zini anglar ekan, kutilmaganda o‘zining butunlay yolg‘izligini his qiladi. O‘smir "o‘z meni”ni himoya qilargal ekan, yolg‘iz qolishga intiladi, yolg‘izlikda o‘z-o‘zini anglagandan so‘ng esa tanholikdan qutilishga harakat qiladi. Endilikda yolg‘izlikdan qutilishning yo‘li odamlar bilan

muloqot qilish, ularning qo‘llab-quvvatlashlariga erishishdir.²

O‘smirlik davrining o‘ziga xos bu davrida ularni doimo oilada kattalar tomonidan qo‘llab-quvvatlanishi muhim ahamiyatga ega. Bunda o‘smirga uning orzu-istaklarini inobatga olgan holda munosabat ko‘rsatish, ularning qiziqish va qobiliyatlarini hisobga olib kasb-hunarga yo‘naltirish, doimo biror bir rivojlantiruvchi mashg‘ulotlar bilan shug‘ullanishlariga imkon berish muhim. Shuningdek, o‘smirlarning o‘ziga ishonchini oshirish uchun ularga mustaqil faoliyat yuritishlariga yordam berib, ularni to‘g‘ri yo‘l tanlashlari uchun do‘stona munosabat ko‘rsatish zarur. Har qanday intilishlari va harakatlarini ijobiy qabul qilish va rivojlantiruvchi tomonlariga e‘tibor berib, maslahatlar berib borish kerak. Bu davrda o‘smirning o‘ziga bo‘lgan ishonchi uning kelajakdagi hayotida eng muhim jihatlardan biri ekanligini unutmagan holda, bolaga ko‘p dakki berish, uni eshitmaslik, ustidan kulish, keskin cheklovlar qo‘yish, qattiq jazolash yoki sha’ni va obro‘cini tushirishga olib keladigan nojo‘ya hatti-harakatlar uning ruhiyatiga salbiy ta’sir etishini e‘tiborga olish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kon I.S. Mnogolikoe odinochestvo. - M. “Znanie-sila”1986.
2. Mullaboeva N.Sh. Yolg‘izlik hissi psixokorreksiyasi (O‘smirlik davri misolida) Uslubiy qo‘llanma. - N. “Namangan”, 2018.
3. Jurayev, X. O. (2024). Shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida o‘z men konsepsiyasining psixologik mexanizmlari. *Science and Education*, 5(9), 237-242.
4. Odilboyevich, J. X. (2024). O‘SMIRLIK YOSH DAVRIDA SHAXSDA SUITSID XOLATLARINI PROFILAKTIKA QILISH YO‘LARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 47(3), 111-114.
5. Odilboyevich, J. X. (2024). Yuridik Faoliyatda Psixologik Ta’sir Etish Va Jinoyatchi Shaxsning Psixologik Xususiyatlarini Aniqlash. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(2), 7-10.
6. Jurayev, X. O. (2023). O‘smirlarda xarakter aksentuatsiyasi tiplarining deviant xulq-atvor shakllanishiga ta’sirining psixologik mexanizmlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(9), 560-569.
7. Odilboyevich, J. X. (2024). Psychological Description of Teenage Outlaws in Interpersonal Relationships. *Journal of Preschool Education and Psychology Research*, 1(1), 20-22.
8. Odilboyevich, J. X., & Olimbaeva, R. M. (2024, December). SHAXSLARARO MUNOSABATLARDA O‘SMIR YOSHDAQI QONUNBUZARLARNING PSIXOLOGIK TAVSIFI. In *International Conference on Adaptive Learning Technologies* (Vol. 12, pp. 19-23).
9. Odilboyevich, J. X., & Baxromjon o‘g‘li, Z. A. THE ROLE OF CHARACTER ACCENTUATION IN THE MANIFESTATION OF DEVIANT BEHAVIOR DISORDERS.
10. Odilboyevich, J. X. (2025). DEVIANT XATTI XARAKATLARNING NAMOYON BO‘LISHIDA

ХАРАКТЕР АКСЕНТУАТСИЯСИНИ О‘РНИ. *Международный журнал научных исследований*, 10(2), 29-34.

11. Қаяумов, Б. З. Ў., & Абдурахмонов, О. А. Ў. (2021). ТАЛАБАЛАРДА ШАХСИЙ ВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЗИЛАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ. *Scientific progress*, 1(6), 750-754.
12. Qayumov Baxtiyor. (2024). THE CORRELATION RELATIONSHIP OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN ADOLESCENTS WITH ACHIEVEMENT MOTIVATION. *Next Scientists Conferences*, 1(01), 24–27. Retrieved from <https://nextscientists.com/index.php/science-conf/article/view/261>
13. Baxtiyor, Q. (2024). CREATIVITY AS A RESEARCH SUBJECT IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 4(07), 76-80.
14. Baxtiyor, Q. (2023). О ‘SMIR SHAXSIDA KREATIVLIKNI SHAKLLANTIRISHDA TA’LIM TIZIMINING O‘RNI. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 178-183.